

XVIII Colóquio Ibérico de Geografia

Desafios Societais – A perspetiva da Geografia

Livro de Resumos

Coimbra 2024

CIG 2024

XVIII COLÓQUIO IBÉRICO DE GEOGRAFIA

DESAFIOS SOCIETAIS: A PERSPETIVA DA GEOGRAFIA

9 | 10 | 11 | OUTUBRO | 2024 - UNIVERSIDADE DE COIMBRA

LIVRO DE RESUMOS

FACULDADE DE LETRAS
UNIVERSIDADE D
COIMBRA

DEPARTAMENTO
DE GEOGRAFIA
E TURISMO

Com o apoio de:

Título: XVIII Colóquio Ibérico de Geografia

Editor: Associação Portuguesa de Geógrafos

Comissão Editorial: Adélia Nunes, Albano Figueiredo, Claudete Moreira, Diogo Amaral, Pedro Rego

Comissão Científica: Adélia Nunes, Albano Figueiredo, Ana Louro, Ana Nieto, André Carmo, Carlos Guerra, Claudete Moreira, Dolores Puga, Eusébio Reis, Fátima Velez de Castro, Guillem X. Pons, Hélder Lopes, Helena Madureira, Jesús M. González-Perez, João Luís Fernandes, Jorge Olcina, José Lúcio, Josep V. Boira, Lúcia B., Lúcio Cunha, Luís Moreno, María García Hernández, María I. Martín Jiménez, Miguel Padeiro, Miguel Pazos, Norberto Santos, Paulo Carvalho, Paulo Nossa, Pedro Chamusca, Rafael Cámara, Rafael de Miguel, Rossana Estanqueiro, Rui Ferreira

ISBN: 978-989-35579-2-1

Coimbra, outubro de 2024

Associação Portuguesa de Geógrafos

Instituto de Ciências Sociais

Av. Professor Aníbal Bettencourt, n.º 9. 1600-189 Lisboa

E-mail: geral@apgeo.pt

PT Esta investigação teve o apoio do Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território (CEGOT), financiado por fundos nacionais através da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) com a referência UIDB/04084/2020.

EN This research received support from the Centre of Studies in Geography and Spatial Planning (CEGOT), funded by national funds through the Foundation for Science and Technology (FCT) under the reference UIDB/04084/2020.

Agricultura y medio ambiente en el entorno de Doñana. Problemática y retos para la sostenibilidad	390
A memória da paisagem na criação e gestão de microrreservas: uma nova perspetiva na valorização dos territórios rurais.....	392
Benefícios e desafios da energia eólica para as famílias rurais no Alto Sertão da Bahia (Brasil)	394
Cambios en la configuración agropecuaria del extremo occidental de la provincia de Toledo.....	396
Conflitos territoriais no Semiárido de Minas Gerais - Brasil	398
Contrastes en los mercados de trabajo de los municipios rurales del Duero portugués y español	400
Desafios dasecoinovações no setor agroalimentar ibérico: a perspetiva dos sistemas regionais de inovação hierárquicos.....	402
Dinámicas de Migraciones Internas y Concentración de la Población Latinoamericana en España (2001-2022): Cambios en la Estructura y Composición Demográfica.....	404
Las DOP de miel en España y Portugal y los procesos de desarrollo local.....	406
Las políticas sobre la despoblación de zonas rurales en España	408
Leveraging the Young Rural Entrepreneur Statute for Socioecological Proofing: A Pathway to Rural Transformation.....	410
Los bio-distritos como oportunidad para el desarrollo de zonas rurales. La comarca de la Subbética cordobesa (España).....	412
Migración por estilo de vida y empresarialidad en zonas insulares: Oportunidades para el medio rural	414
Para Além da Agroindústria Sucroenergética no Leste de Alagoas, Brasil: a relevância da agricultura de subsistência – uma via para atividade econômica diversificada e fixação da população no espaço rural?	416
Photovoltaic and Solar thermal sprawl in rural areas? A comparative study between Andalusia and Alentejo regions	418
Prácticas y estrategias de la vitivinicultura sostenible en los territorios de la vid y el vino del Duero/Douro (Castilla y León y Región Norte de Portugal)	420
R-existências das mulheres em território hidrosocial: estudo de caso na Comunidade Bonsucesso no município de Poço Redondo – Sergipe - Brasil.....	422

Los bio-distritos como oportunidad para el desarrollo de zonas rurales. La comarca de la Subbética cordobesa (España)

González-Romero, Gema^{1*}; López-Casado, David²;

¹ Universidad de Sevilla; gemagonzalez@us.es

² Universidad de Sevilla; dlopez19@us.es

*Autor correspondiente

Resumen: La consolidación de un régimen alimentario marcado por la globalización y la financiarización está redirigiendo la atención hacia la agroalimentación territorializada; los enfoques de los Sistemas Agroalimentarios Territorializados y Sistemas Agroalimentarios Localizados sientan las bases epistemológicas de investigaciones y propuestas de promoción. Desde los Sistemas Agroalimentarios Localizados se define la figura de los bio-distritos, entendidos como un área geográfica y funcional donde los actores se interrelacionan para la gestión sostenible de los recursos, sobre la base de principios y prácticas ecológicas de producción y consumo. En los mismos, el compromiso, la concertación y el acuerdo de los actores implicados se hace imprescindible. Los bio-distritos promueven un modelo agroecológico de producción y consumo de alimentos, que se articula con otras iniciativas que pretenden promover sus territorios desde una perspectiva social, económica y ambiental. Esta comunicación tiene por objetivo analizar el potencial de la comarca de la Subbética cordobesa para la conformación de un bio- distrito. Junto a referencias bibliográficas y documentales, se utilizan fuentes cuantitativas, principalmente el Censo Agrario (INE, 2020) y el Sistema de Información sobre la Producción Ecológica en Andalucía (SIPEA) de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, y cualitativas, a partir de entrevistas semiestructuradas. La comarca de la Subbética cordobesa cuenta con las bases para la conformación de un bio- distrito: existencia de un proyecto agroecológico que abarca a todo el territorio y que, liderado por la Asociación Subbética Agroecológica, agrupa a productores, consumidores y pequeños establecimientos; canales cortos de comercialización a partir de ecomercados, grupos de consumo solidario y comedores ecológicos; gobernanza con presencia y participación activa de diferentes actores (Grupo de Desarrollo Rural Subbética Cordobesa, Mancomunidad subbética Cordobesa, Asociación Subbética Cordobesa, AGAPA); y compromiso público: la Junta de Andalucía desde el 2022 desarrolla una estrategia para la creación de bio-distritos. No obstante, las acciones y resultados

son todavía insuficientes, existiendo importantes retos para la conformación de un bio-distrito; entre los principales se encontraría el de desarrollar un proyecto multidimensional e integral, que aúne sostenibilidad social, ambiental y económica, e implicar a un mayor número de agentes y ciudadanos.

Palabras clave: bio- distrito; agroalimentación territorializada; Subbética cordobesa

Referencias:

- Assiri, M., Barone, V., Silvestri, F., & Tassinari, M. (2021). Planning sustainable development of local productive systems: A methodological approach for the analytical identification of Ecoregions. *Journal of Cleaner Production*, 287, 125006. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125006>
- Gargano, G., Licciardo, F., Verrascina, M., & Zanetti, B. (2021). The agroecological approach as a model for multifunctional agriculture and farming towards the European Green Deal 2030—some evidence from the Italian experience. *Sustainability*, 13(4), 2215. <https://doi.org/10.3390/su13042215>
- Poponi, S., Arcese, G., Mosconi, E. M., Pacchera, F., Martucci, O., & Elmo, G. C. (2021). Multi-actor governance for a circular economy in the agri-food sector: bio-districts. *Sustainability*, 13(9), 4718. <https://doi.org/10.3390/su13094718>